

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Erlangen, am 15. Juni 1975

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Sonnabend, dem 27. September 1975, 9.15 Uhr s.t., im Toscanasaal der Residenz Würzburg stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters (Beitragserhöhung?)
3. Prüfungsbericht des Beirates
und Entlastung des Vorstandes
4. Wahl der Rechnungsprüfer
5. Zeitschrift und Publikationen
6. Fachgruppen und Arbeitskreise
7. Tagungen und Kongresse
8. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 30. August 1975 an die Geschäftsstelle, 35 Kassel-Wilhelmshöhe, Heinrich-Schütz-Allee 35.

gez. Finscher

*

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 24. bis 27. September 1975 die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Würzburg statt.

PROGRAMM UND ZEITPLAN

Mittwoch, 24. September 1975

Anreise

ab 20.00 Uhr Zusammensein in den Hofkellerei-Weinstuben im
Gesandtenbau der Residenz

Donnerstag, 25. September 1975

Residenz/Südflügel

vormittags

Fachgruppensitzungen

nachmittags

- 2 -

Veranstaltungen für nicht an Sitzungen
beteiligte Tagungsteilnehmer

10.15-11.45 Uhr

Die Werke Tilman Riemenschneiders im Mainfränkischen
Museum (Feste Marienberg). Führung: Dr. Hans-Peter
Trenschel. Treffpunkt Eingang des Museums.

ca. 10.00-12.00 Uhr

Urbanistik und Denkmalpflege in Würzburg. Führung und
Stadtbegehung: Dr. Gunter Schweikhart. Treffpunkt
Institut für Musikwissenschaft, Residenz/Südflügel.

15.00-16.30 Uhr

Führung durch die Antikenabteilung des Martin von
Wagner Museums (einer der bedeutendsten deutschen
Sammlungen griechischer Vasen), Residenz/Südflügel.
Treffpunkt Eingang des Museums.

14.00-18.15 Uhr

Dampferfahrt nach Veitshöchheim. Führung durch Hof-
garten und Schloß. Kaffeepause in der "Fischerbärbel"
am Main. Abfahrt Würzburg: 14.00 Uhr Alter Kranen
Rückfahrt Veitshöchheim: 17.30 Uhr Anlegesteg
Fahrpreis: DM 5,-- pro Person.

Großer Saal der Hochschule für Musik, Hofstallstraße

20.00 Uhr

1. Meisterkonzert der Musikalischen Akademie Würzburg
aus Anlaß der Jahrestagung der Gesellschaft für Musik-
forschung. Paul Hindemith: Kleine Kammermusik für fünf
Bläser op. 24,2, W.A. Mozart: Quintett für Bläser
und Klavier KV 452, L.v. Beethoven: Quintett in Es-dur
für Klavier mit Blasinstrumenten, op. 16, Jean Francais
Bläserquintett (1951) (letztes Stück des Programms)
Ausführende: Würzburger Bläserquintett und Peter
Schulz-Thierbach, Klavier
Eintritt: DM 8,--
Anschließend Zusammensein im Weinhaus zum Stachel
(Nähe Markt)

Freitag, 26. September 1975

Toscanasaal in der Residenz/Südflügel

10.00 Uhr

Vortrag Dr. Martin Just: Harmonischer Rhythmus

11.15 - 12.45

Symposium: Alessandro Scarlatti

15.15 - 17.45

Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Osthoff

Kurzreferate: Dr. Lorenzo Bianconi, Prof. Dr. Helmut
Hucke, Prof. Dr. Wolfgang Osthoff, Dr. Jutta Ruile-
Dronke, Dr. Wolfgang Witzemann, Prof. Dr. Hellmuth
Christian Wolff

Stadttheater

20.00 Uhr

W. A. Mozart: Die Gärtnerin aus Liebe

Eintritt:

Orchestersitz 1.-3. Reihe DM 12.10 / Parkett 4.-8. Reihe DM 10.10 / Parkett 9.-12. Reihe DM 7.70 / Parkett 13.-17. Reihe DM 5.70 / Loge + Balkon 1. Reihe DM 8.90 / Balkon 2. Reihe DM 7.70 / Balkon 3. Reihe DM 6.10 / Balkon 4. Reihe DM 4.90

Anschließend Zusammensein im Ratskeller

Samstag, 27. September 1975

Toscanasaal der Residenz

9.15 Uhr Mitgliederversammlung

*

Sonderausstellung in der Antikenabteilung des Martin von Wagner Museums anlässlich der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung: Musikinstrumente und Musikdarstellungen auf griechischen Vasen.

Öffnungszeiten: Di. bis Sa. 14.00 bis 17.30 Uhr
So. 10.00 bis 13.00 Uhr

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Anmeldung wird bis spätestens 30. August 1975 auf beiliegender Karte erbeten. Bitte dabei auch Kartenbestellungen erledigen.

Quartierbestellung bitte nur an das Fremdenverkehrsamt Würzburg, auf beiliegender Karte.

Die Quartierzuweisung erfolgt schriftlich.

Tagungsbüro Das Tagungsbüro befindet sich im Institut für Musikwissenschaft, Residenz/Südflügel, 2. Innenhof und ist geöffnet:

Mittwoch,	24. Sept.	14.00 - 20.00 Uhr
Donnerstag,	25. Sept.	8.00 - 18.00 Uhr
Freitag,	26. Sept.	8.00 - 18.00 Uhr
Samstag,	27. Sept.	8.00 - 12.00 Uhr